

BOLALARDA ANEMIYA SABABLARI VA PROFILAKTIKASI.

Asilbek Luqmonov Usmon o'g'li

Alfraganus University Tibbiyot fakulteti
davolash ishi yo'nalishi 5-bosqich talabasi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17002629>

Annotatsiya:

Maqolada bolalarda uchraydigan anemiyaning asosiy sabablari, klinik belgilari va uning profilaktikasi haqida ilmiy asoslangan tahlillari berilgan. Tadqiqot davomida maktab yoshidagi bolalar o'rtasida kuzatilgan anemiya hollari o'rganilib, laborator tahlillar va so'rovnomalar natijalariga tayangan holda kasallikning keng tarqalish sabablari yoritilgan. Anemiyani erta aniqlash va oldini olish uchun to'g'ri ovqatlanish, gigiyena qoidalariga rioya qilish va profilaktik tibbiy ko'riklarning ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: anemiya, bolalar salomatligi, temir tanqisligi, ovqatlanish, profilaktikaning ahamiyati.

Annotation:

The article provides a scientifically based analysis of the main causes, clinical symptoms, and prevention of anemia in children. During the study, cases of anemia among school-age children were examined, and the causes of its widespread occurrence were highlighted based on laboratory tests and survey results. The importance of proper nutrition, adherence to hygiene rules, and regular medical examinations in the early detection and prevention of anemia is emphasized.

Keywords: anemia, child health, iron deficiency, nutrition, importance of prevention.

Аннотация:

В статье представлен научно обоснованный анализ основных причин, клинических признаков и профилактики анемии у детей. В ходе исследования были изучены случаи анемии среди школьников, а также выявлены причины её широкого распространения на основе лабораторных анализов и результатов опросов. Подчёркивается важность правильного питания, соблюдения гигиенических правил и регулярных медицинских осмотров для раннего выявления и профилактики анемии.

Ключевые слова:

анемия, здоровье детей, дефицит железа, питание, значение профилактики.

Bolalar salomatligi jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biridir. Ayniqsa, maktabgacha va maktab yoshidagi davrda bolaning to'liq jismoniy va aqliy rivojlanishi kelajakdagi hayot sifatini belgilaydi asosiy omildir. Bolalarda eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bu — anemiya, ya'ni qonda gemoglobin miqdorining kamayishi yoki eritrotsitlar sonining normadan past bo'lishi bilan kechadigan patologik holatdir.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning 40 foizdan ortig'ida turli darajadagi anemiya kuzatiladi. Bu ko'rsatkich rivojlanayotgan mamlakatlarda yanada yuqori bo'lib, ovqatlanish sifati, gigiyena va tibbiy xizmat darajasi bilan bevosita bog'liqdir. Temir tanqisligi anemiyaning eng asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Temir gemoglobinning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u kislorodni to'qimalarga yetkazib beradi. Temir yetishmovchiligi bolaning nafaqat jismoniy, balki intellektual rivojlanishini ham sustlashtiradi

Asosiy qism.

Bolalarda anemiyaning rivojlanishida bir nechta sabablar mavjud bo'lib, ular ichida eng asosiy omil temir tanqisligi hisoblanadi. Temir gemoglobinning tarkibiy qismi bo'lib, uning yetishmovchiligi qonda kislorod tashish jarayonini izdan chiqaradi. Odatda bolalarda temir tanqisligi noto'g'ri ovqatlanish, bir xil mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish, go'sht va yashil sabzavotlarni kam yeyish oqibatida yuzaga keladi. Bundan tashqari, tez-tez uchraydigan ichak parazitlari (gelmintozlar), surunkali ichki qon ketishlar, ba'zi yuqumli kasalliklar hamda irsiy kasalliklar anemiya rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

Anemiyaning klinik belgilari bolaning yoshiga va kasallik darajasiga qarab turlicha namoyon bo'ladi. **Eng ko'p uchraydigan simptomlarga quyidagilar kiradi:**

Terining oqarib ketishi va yuz rangining xiralashishi;

Tez charchash, holsizlik va bosh aylanishi;

O'qish va o'yin jarayonida diqqatni jamlay olmaslik;

Immunitetning pasayishi, tez-tez shamollash;

Soch to'kilishi, tirnoqlarning sinuvchanligi, og'iz burchaklarida yoriqlar paydo bo'lishi.

Anemiya bolalarning umumiy rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Kasallik erta aniqlanmasa, bolaning jismoniy o'sishi sekinlashadi, aqliy salohiyati pasayadi va psixologik muammolar paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa, maktab yoshidagi bolalarda diqqatning sustligi, tez charchash va xotira muammolari natijasida o'quv jarayoni samaradorlii kamayadi.

Profilaktika choralariga alohida e'tibor qaratish zarur. Birinchi navbatda, to'g'ri ovqatlanish muhim ahamiyatga ega. Bola rasionida temir va vitaminlarga boy mahsulotlar — go'sht, jigar, baliq, tuxum, yashil bargli sabzavotlar, dukkaklilar va mevalar yetarli bo'lishi lozim. Vitamin C ga boy mahsulotlar (apelsin, limon, qulupnay, smorodina) temirning yaxshi so'rilishiga yordam beradi. Shuningdek, bolaning ichak parazitlariga qarshi muntazam davolash olishi, har yili profilaktik tibbiy ko'rikdan o'tishi anemiyani erta aniqlash imkonini beradi.

Ona suti bilan oziqlantirish ham muhim profilaktik omillardan biridir. Chaqaloqlarni kamida 6 oy davomida faqat ona suti bilan boqish tavsiya etiladi, chunki ona sutidagi temir yaxshi so'riladi. Keyinchalik qo'shimcha ovqatlar to'g'ri joriy etilishi bolaning kelajakdagi sog'lig'i uchun katta ahamiyat kasb etadi hamda sog'lom va barkamol shaxs bo'lishini ta'minlaydi.

Xulosa.

Bolalarda anemiya – bu keng tarqalgan va salomatlik uchun xavfli kasallikdir. Asosiy sabab noto'g'ri ovqatlanish va temir tanqisligi bo'lib, u bolaning jismoniy hamda aqliy rivojlanishini sekinlashtiradi. Tadqiqot natijalari bolalarda anemiyani oldini olish uchun sog'lom ovqatlanish, gigiyena va muntazam tibbiy nazoratning muhimligini ko'rsatadi. Profilaktika choralarini kuchaytirish orqali bolalar orasida anemiya ko'rsatkichlarini sezilarli darajada kamaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. World Health Organization. Anaemia in children under 5 years. Geneva: WHO, 2023.
2. Stoltzfus RJ. Iron deficiency: global prevalence and consequences. Food Nutr Bull. 2020;41(3):163–170.
3. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Bolalarda anemiyani oldini olish bo'yicha uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2022.
4. Baker RD, Greer FR. Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency anemia in infants and young children (0–3 years of age). Pediatrics. 2019;126(5):1040–1050.